

ХУҚУҚИЙ ОНГНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ВА ЮРИДИК ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Абдуллайева Шукуржон

ТДЮУ қошидаги академик лицей ўқувчиси

Хуқуқий онг— бу жамиятда кишиларнинг хуқуқ тўғрисидаги карашларидир, чунки хуқуқий нормалар жамиятнинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётида кишилар ўртасида турли ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим рол ўйнайди. Аслида хуқуқ фанининг ҳам олий мақсади ҳам шунда, у одамлар ўртасидаги ижтимоий муносабат, шу маънода уни тушуниш хуқуқий онгни англатади. Хуқуқ нормалари билан ижтимоий муносабатларни тартибга солишда хуқуқий онг, яъни кишиларнинг хуқуқни билишлиги, хуқуқ нормаларни бажаришлиги катта аҳамиятга эгадир. Аммо бугун биз қаерга қарамайлик, қонунчиликдаги ўзгаришлар, хуқуқ ижодкорлиги жараёнлари авж олган бир даврда яшайпмиз. Буни кўриб, билиб турипсиз. Жамиятда онг шакиллари турли хил. Аммо хуқуқий онг жамиятда ижтимоий онгни бошқа онг шаклларидан фалсафа, сиёсат, дин, ахлоқан фарк қилади. (А.с.Тожионовқўши~) Хуқуқий онг жамиятда ижтимоий онгнинг махсус шакли бўлиб ҳисобланади, чунки хуқуқий онг кенг тушунча бўлиб, жамиятда хуқуқий нормаларни қабул қилиш, уларни турмушда қўллаш, хуқуқ тўғрисида билимларнинг, яъни хуқуқий маданият ва хуқуқий тарбия тўғрисидаги мураккаб ижтимоий вазифаларни ўз ичига олади.

Хуқуқий онг хуқуқ билан узвий равишда борлиқ. Хуқуқий онг ва хуқуқнинг муносабатлари унинг қуйидаги хусусиятларида намоён бўлади.

— жамиятда ҳуқуқий онг қонун ва бошқа ҳуқуқ нормаларни қабул қилишда турли ғояларни ривожлантиришда, уларни қабул қилишда муҳим роль ўйнайди.

— жамиятда ҳуқуқий онг барча фуқароларнинг, давлат органларини, айниқса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар суд, прокуратура, ички ишлар органлари, миллий хавфсизлик хизмати, адлия органлари ва мансабдор шахсларни ҳуқуқни тўғри ҳаётда қўллаш учун улар билан турли ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга.

— жамиятда ҳуқуқий онг амалдаги давлатнинг ҳаракатда бўлган ҳуқуқий нормаларини тартибга солишда, кодификация қилишда муҳим рол ўйнайди.

— жамиятда ҳуқуқий онг бошқа ижтимоий шаклларида ҳуқуқ, мажбурият, бурч, ҳуқуқбузарлик ва қўлланиладиган жазо чоралари билан фарқ қилади. Ҳуқуқий онг давлатнинг ҳуқуқий нормаларини қабул қилиш, ҳуқуқий ташаббускорлик фаолиятини амалга оширишда, ҳуқуқий нормаларни турмушда қўллашда улар билан кишилар ўртасидаги турли ижтимоий муносабатларни тартибга солишда катта аҳамиятга эга. Чунки давлат миқёсида ҳар қандай қонун ва бошқа ҳуқуқий нормалар қабул қилишдан олдин ҳуқуқшунос мутахассислар томонидан ўрганиб чиқилади. Шунинг учун ҳуқуқшунослар қанчалик сиёсат ва амалиётни яхши билса, қабул қилинадиган ҳуқуқ нормалари шунчалик мустаҳкам бўлади.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг, фуқароларнинг ҳуқуқий онглиги натижасида ҳуқуқшунос мутахассис олимларнинг ишлаши натижасида бозор иқтисодиётининг иқтисодий ҳуқуқий асосини яратувчи кўпгина қонунлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асосида бир қанча Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик, жиноят, меҳнат, маъмурий ва бошқа кодекслари қабул қилинди. Ҳуқуқий онг ҳуқуқ тўғрисидаги

кишиларнинг қарашларини ўргатар экан, у ўзининг тузилишига эгадир, яъни мафкура ва ҳуқуқий психологиядан иборат. Жамиятда ҳуқуқий онгни ривожлантиришда, нормаларни қабул қилишда ҳуқуқий мафкура асосий ҳал қилувчи рол ўйнайди. Чунки ҳуқуқий мафкура жамиятдаги ҳуқуқий устқурманинг мавжудлигини, талабга жавоб беришини, нормаларнинг кишилар ўртасидаги турли ижтимоий муносабатларни тартибга солиб мустаҳкамлашга ва ривожлантиришга катта ёрдам беради.

Ҳуқуқий психология ҳуқуқий мафкуранинг таъминлаб турувчи асосий озуқадир. Чунки ҳуқуқий психология тўғрисида алоҳида шахсларни ва жамоатчиликнинг онгидан ташкил топган. Жамоатчилик ҳуқуқий онги шахси фуқароларнинг ҳуқуқий онгидан иборат. Ҳуқуқий маданият кишиларнинг тўғрисидаги билимга қонунга бўлган ҳурмати нормаларнинг бажариши, уларга амал қилмаганда ҳуқуқбузарликлар содир қилинса, тегишли жазо чоралари олишига айтилади. Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлатни шакллантириш жамият, мансабдор шахслар ва фуқароларнинг маданиятини оширишни талаб қилади.